

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Казакова Розагуль Фархад кизи

Магистр Школы общественного здравоохранения

Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8369688>

Ключевые слова: зоб, йододефицит, беременность, патологическое состояние, лактационный период, врожденная умственная отсталость, рак щитовидной железы, глобальная проблема.

Резюме: В данной статье представлена информация об эндемической йоддефицитной болезни и ее распространенности на территории Республики Узбекистан.

Йододефицитные заболевания – патологическое состояние, представляющее собой процесс, связанный с недостаточным потреблением йода в организме вследствие нарушения функции щитовидной железы. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает йоддефицит острой глобальной медицинской, социальной и демографической проблемой, поскольку все жители эндемичных территорий (более 130 стран), включая всю территорию Узбекистана, находятся в зоне риска развития йододефицита. По заключению этой организации, более 1/3 населения планеты находится в группе высокого риска развития ТСМ, при этом 740 миллионов человек страдают ТСМ (глаукомой), а 50 миллионов человек имеют дисфункцию головного мозга и умственную отсталость. имеет слабость.

Однако, несмотря на многолетнюю борьбу с йододефицитом, во многих странах мира, в том числе и в Узбекистане, проблема йододефицита так и не решена.

До сих пор в условиях Узбекистана нет региона, где население не подвергалось бы риску заболеваний, связанных с йоддефицитом, поскольку дефицит йода в рационе питания населения наблюдается во всех изученных регионах республики. дата.

По данным исследований, проведенных НИИАТМ эндокринологии имени академика Я.Х.Торакулова, во всех регионах республики среднесуточное потребление йода гражданами значительно снизилось и составляет всего 32-64 мкг. Минимально необходимое количество – 150-200 мкг.

По данным ВОЗ, если спорадические формы эндемического зоба уменьшатся на 5%, то он считается полностью ликвидированным, однако на сегодняшний день Республика Узбекистан остается регионом с тяжелым йододефицитом.

Фактически потребность в йоде составляет 50 мкг в день для младенцев, 90 мкг для детей 1–6 лет, 120 мкг для детей 7–10 лет и 150 мкг для подростков и взрослых. В период беременности и лактации потребность в йоде увеличивается до 200-300 мкг в сутки, так как организм матери делится йодом с плодом или грудным ребенком. Даже в условиях умеренного снижения потребления йода в организме и снижения концентрации тиреоидных гормонов в крови у ребенка возникают нарушения развития головного мозга, то есть тяжелые клинические заболевания, связанные с дефицитом йода, в частности, эндемический зоб. могут наблюдаться кретинизм, умственная отсталость, перинатальная и повышенная детская смертность.

Дефицит йода увеличивает частоту врожденного гипотиреоза, вызывает необратимые поражения головного мозга и умственную отсталость у плодов и новорожденных. По

мнению экспертов ВОЗ, дефицит йода является наиболее распространенной причиной умственной отсталости, и предотвратить его можно только разумным подходом. Но не следует забывать, что неизбежно снижение интеллектуального потенциала всех людей, проживающих в йоддефицитных регионах.

По данным неправительственной некоммерческой организации, занимающейся ликвидацией йододефицита в мире, наличие стратегии обязательного йодирования соли в более чем 96 странах мира и ее закрепление в законодательстве в настоящее время является одним из пути решения этой проблемы. Возможно Запоминание такого продукта, как соль, было выбрано не случайно.

Принять эффективные правовые и организационные основы в сфере производства, реализации и потребления йодированной поваренной соли, принять эффективные меры по обеспечению населения только йодированной поваренной солью, обеспечить формирование ответственности за здоровье населения, пользу от йодированной поваренной соли. потребление йодированной поваренной соли, возможность полной защиты здоровья человека, принятие мер по снижению заболеваемости йододефицитом на основе имеющейся информации, не только ускорение социально-экономического развития, в конечном итоге, будет способствовать повышению благосостояния населения страны.

Для решения указанных выше проблем необходимо с особым вниманием подойти к проблеме йододефицитной болезни. Все вышеизложенное определяет актуальность данной работы.

Цель исследования: наиболее распространенным видом этого заболевания в нашей стране является эндемический зоб, встречающийся преимущественно у детей раннего возраста, подростков, беременных и кормящих женщин. Осложнения опасны Снижение активности желез, недостаток йода вызывают следующие негативные последствия: Вызывает серьезные осложнения при беременности, Отрицательно влияет на развитие головного мозга плода, В целом, задержку роста и развития плода, Выкидыш и срок ребенка, преждевременные роды, рождение мертворожденного или умственно и физически слабого, ребенка-инвалида, задержка роста и умственная отсталость у детей, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, гипотония, атеросклероз, заболевания желудочно-кишечного тракта, запоры и поносы, нарушения функции нервной системы, Депрессия, Дисфункция половых желез, Снижение развития костей, Низкий рост и остеопороз. В ряде случаев это заболевание создает основу для появления доброкачественных и/или раковых опухолей щитовидной железы. Даже при самой легкой форме йододефицита интеллектуальный потенциал населения региона снижается на 15-20%.

Материалы и методы исследования: Научные исследования планируется провести в течение 2023-2025 гг. с пациентами, обратившимися с жалобами в нескольких многопрофильных поликлиниках Каракалпакстанской области. Методы исследования включают сбор анамнеза, заполнение анкет, использование статистических методов и наблюдение.

Кроме того, в течение 2005-2021 годов будут изучены и проанализированы статистические данные, зафиксированные по эндемическому зобу в Узбекистане, с использованием метода SWOT-анализа. Он проанализировал статистические данные с

2005 по 2021 год. S – сильные стороны, W(слабые стороны) – O(возможности) – T(угрозы)

Результаты исследований: Как уже говорилось выше, основной причиной развития эндемического токсического зоба является дефицит йода в организме. Его недостаток объясняется отсутствием его необходимых соединений в определенных районах (жилых районах). Это приводит к снижению уровня секреторной активности железы. Кроме того, негативное влияние на работу щитовидной железы связано и с плохой экологией. Попадая в организм человека, внешние токсичные соединения замедляют деятельность эндокринной системы.

Эндемический зоб может формироваться и при сравнительно небольшом потреблении йодсодержащих продуктов. Речь идет о рыбе, фруктах и молоке.

При базедовской болезни или диффузном токсическом зобе железа находится под влиянием специфических антител. Они вырабатываются организмом человека и являются неотъемлемой частью иммунитета против собственных тканей. В данном случае речь идет о строении щитовидной железы.

Если принять во внимание наиболее важные факторы развития узлового зоба, то следует выделить следующие:

Аденома железы внутренней секреции;

Опухоли онкологического происхождения.

В результате таких травм возникают прогрессирующие нарушения процесса деления клеток и их дифференцировки. Он может иметь радиоактивное воздействие, опасные токсичные вещества и генетическую природу.

По данным исследований ВОЗ, образование зоба у детей за последние 10 лет увеличилось на 6% и составило четверть всех эндокринных заболеваний у детей. Столь высокие показатели связаны с плохим питанием, а также негативной экологической обстановкой. В 30% случаев зоб диагностируют после 14 лет.

Заключение: На основании вышеизложенного мы считаем, что к проблеме йододефицитной болезни необходимо подходить с особым вниманием.

По данным исследования, опубликованного в журнале Current Health Sciences в июне 2017 года, около двух миллиардов человек во всем мире страдают от дефицита йода. У пятидесяти миллионов из этих людей есть симптомы. Согласно отчету о глобальном статусе йода за 2019 год, есть две страны, которые Всемирная организация здравоохранения считает умеренными дефицитами йода (Марокко и Ангола), и 18 стран с легким дефицитом йода, включая Мадагаскар, Судан и Вьетнам, сообщает Yod Global Network.

References:

1. «Медицинская география и глобальное здравоохранение Н.К. Комилова
2. «Заболевания щитовидной железы» А. Абдуллаев • 2023 г.
3. Статистика социально-значимых заболеваний населения [Электронный ресурс]
4. Diss.natlib.uz - Диссертации Узбекистана.
5. Diss.rsl.ru — русская диссертация.
6. Dvs.rsl.ru — русская диссертация.